

ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И СООТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Ашуркова С.Ф.

Профессор кафедры Теории и методике волейбола, баскетбола Узбекского государственного университета физической культуры и спорта,
Узбекистан, г. Чирчик.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955616>

Аннотация. В статье анализируется планирование по видам подготовки в спортивных школах Узбекистана и ведется сравнение с планированием спортивных школ передовых стран. Предполагается что такого рода анализ и сравнение даст толчок к пересмотру видов и часов подготовки в спортивных школах Узбекистана, для решения поставленных задач руководством страны на развитие спорта, а конкретно волейбола, для обеспечения высоких результатов сборных команд на престижных соревнованиях.

Ключевые слова: планирование, виды подготовки, тренировочный процесс, этап начальной подготовки, соревновательная деятельность.

PLANNING TASKS, THE RATIO OF FUNDS USED AT THE INITIAL STAGE OF VOLLEYBALL PLAYERS' TRAINING

Abstract. The article analyzes the planning by type of training in sports schools in Uzbekistan and compares it with the planning of sports schools in advanced countries. It is assumed that this kind of analysis and comparison will give an impetus to the revision of the types and hours of training in sports schools in Uzbekistan, in order to solve the tasks set by the country's leadership for the development of sports, specifically volleyball, to ensure high results of national teams at prestigious competitions.

Keywords: planning, types of training, training process, initial training stage, competitive activity.

REJALASHTIRISH MUAMMOLARI, VOLEYBOLCHILARNI DASTLABKI TAYYORLASH BOSQICHIDA ISHLATILADIGAN MABLAG'LARNING NISBATI

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston sport maktablarining tayyorgarlik turlarini rejalashtirish tahlil qilingan va ilg'or mamlakatlarning sport maktablarining rejalashtirishi bilan taqqoslanadi. Ushbu turdagi tahlil va taqqoslash mamlakatda sportni, xususan voleybolni rivojlantirishga qo'yilgan vazifalarni hal etish, nufuzli musobaqalarda terma jamoalarning yuqori natijalarini ta'minlash uchun O'zbekiston sport maktablarining mashg'ulotlarning tayyorgarlik turlari va soatlarini qayta ko'rib chiqishga turtki beradi deb taxmin qilinadi.

Kalit so‘zlar: rejalashtirish, tayyorgarlik turlari, mashg‘ulot jarayoni, boshlang‘ich tayyorlov bosqichi, musoboqa faoliyati.

Введение. Эффективность организации тренировочных занятий и целенаправленное управление процессом подготовки волейболистов в многолетней системе спортивной тренировки зависит от уровня профессионально-педагогической подготовленности тренерских кадров с высшим физкультурным образованием является приоритетным в стратегии развития физической культуры и спорта в Узбекистане, что отражается в Постановлениях Президента Узбекистана [1].

В целях дальнейшей популяризации видов спорта волейбол, улучшения системы отбора спортсменов из числа молодежи, занимающихся видами спорта волейбол, создания современной спортивной инфраструктуры в этом виде спорта, а также обеспечения высоких результатов национальных сборных команд на престижных спортивных соревнованиях:

- изучение опыта передовых зарубежных государств в развитии видов спорта волейбол и разработку рекомендаций по его внедрению в нашей стране;
- обновление учебных программ по видам спорта волейбол, внедрение передовых инновационных технологий в процесс подготовки молодежи;
- создание резерва профессиональных спортсменов для национальных сборных команд по видам спорта волейбол и развитие сотрудничества в этом направлении с волейбольными клубами России, Беларуси, Италии, Польши, Японии и Турции [2].

Главная задача спортивной школы заключается в подготовке физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. Основным условием выполнения этой задачи является многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов, которая предусматривает [3,4,5]:

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся;
- подготовку волейболистов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и юношеских команд Узбекистана, регионов, команд высших разрядов;
- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками игры в процессе многолетней подготовки до требований в группах спортивного совершенствования и командах высших разрядов;

- подготовку волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов;
- подготовку инструкторов и судей по волейболу;
- подготовку и выполнение нормативных требований.

Основной показатель работы спортивных школ по волейболу - стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных команд страны, республик, команд высших разрядов, результаты участия в соревнованиях. Выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и спортивного разряда - основное условие пребывания занимающихся в спортивной школе. В комплексном зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других).

Планирование является одной из ведущих функций тренера в управлении тренировочным процессом. Планирование – это процесс разработки системы планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых реализуется комплекс взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной тренировки [3,4,6].

Технология планирования процесса спортивной подготовки – это совокупность методологических и организационно-методических установок, определяющих на конкретный отрезок времени конкретные задачи, подбор, компоновку и порядок задействования наиболее целесообразных средств, методов, организационных форм, материально-технического обеспечения учебно-тренировочных занятий, а также составление конкретной тренировочной документации. Она определяет стратегию, тактику и технику организации процесса спортивной подготовки.

Целью настоящей работы является изучение проблем при составлении планов, тренера стремятся к творческой переработке передового опыта и познаний об объективных взаимосвязях между организацией тренировки и ростом спортивного мастерства.

Предметом планирования в процессе подготовки спортсменов являются: цели, задачи, средства и методы тренировки; величина тренировочных и соревновательных нагрузок; внутренние сдвиги в организме спортсменов под влиянием нагрузок (тренировочный эффект); количество учебно-тренировочных занятий и дней отдыха; системы восстановительных мероприятий; контрольные нормативы; воспитательные

мероприятия; условия тренировки и др. Предметом планирования тренировочного процесса являются его содержание, формы и результаты, намечаемые на основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и направленного формирования личности спортсмена [3,4,5].

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения учебно-тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу тренировки [3,4,6,7].

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в следующих видах:

- 1) перспективное (на ряд лет);
- 2) текущее (на один год);
- 3) оперативное (на месяц, неделю, отдельное тренировочное занятие).

Для всех трех этапов программный материал для практических занятий по физической подготовке не дифференцирован по годам многолетней подготовки; по технической и тактической подготовке он представлен по каждому году отдельно, даны примеры объединения упражнений в тренировочные задания, занятия и микроциклы по принципу их преимущественной направленности на развитие как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, на обучение технике и тактике, совершенствование спортивно-технического и тактического мастерства [3,4,6,7]. В отдельных случаях изложение программного материала для практических занятий носит характер последовательного описания перечня основных средств подготовки для решения задач соответствующего года подготовки (таб.1,2).

Этап начальной подготовки - занятия проводятся с детьми, желающими заниматься спортом в соответствии с установленным для данного вида спорта возрастом с целью отбора одаренных детей и подростков в учебно-тренировочные группы [3,4,5].

Основной принцип учебно-тренировочной работы на этом этапе – универсальность подготовки занимающихся.

Задачи этого этапа:

– укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости;

– обучение основам техники стоек и перемещений, приему и передачам мяча; начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям волейболом, приучение к игровой обстановке;

- подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки.

Решение данных задач сводится к зачислению на учебно-тренировочный этап подготовки.

Критерии оценки деятельности в группе начальной подготовки:

- стабильность состава занимающихся;

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности занимающихся;

- уровень освоения техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля.

Таблица 1. - Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в ДЮСШ и СДЮШОР (в часах) (Россия, Белоруссия)

№	Разделы подготовки	Спортивно-оздоровительный этап		Этап начальной подготовки		Учебно-тренировочный этап		
		6-8 лет	8-9 лет	1-й	2-й, 3-й	1-й, 2-й	3-й	4-й, 5-й
1.	Теоретическая подготовка	4	10	8	14	16	18	20
2.	Общая физическая подготовка	180	104	86	130	88	96	110
3.	Специальная физическая подготовка	10	20	45	64	81	108	124
4.	Техническая подготовка	80	100	72	108	119	130	150
5.	Тактическая подготовка	6	14	37	56	68	103	118
6.	Интегральная подготовка	-	-	26	40	68	103	118
7.	Инструкторская и судейская практика	8	16	-	-	10	16	20
8.	Соревнования '	14	40	24	40	102	132	150

9.	Контрольные испытания (приёмные и переводные)	8	16	14	14	20	22	22
10.	Восстановительные мероприятия	-	-	-	-	52	104	104
11.	Общее количество часов без спортивно-оздоровительного лагеря (в год)	312	312	312	468	624	832	936

на одну игру отводится: 2 часа на спортивно-оздоровительном этапе, на этапе начальной подготовки, на первом году учебно-тренировочного этапа; 3 часа на втором-пятом.

Результатом реализации программы является: На этапе начальной подготовки:

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта волейбол;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий.

Таблица 2. - Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочной и соревновательной деятельности с спортивных школах Республики Узбекистан

№	Разделы подготовки	Этапы подготовки										
		СО этап	Этап НП		УТ этап				Этап СС			Этап ВСМ
		На данный момент	1 год	Больше 1 года	1 год	2 год	3 год	Больше 3 лет	1 год	2 год	Больше 2 лет	На данный момент
1.	Общая физическая подготовка	78	78	100	160	185	241	266	314	353	353	415
2.	Специальная физическая подготовка	94	94	117	168	196	242	270	312	338	362	366
3.	Технико-тактическая подготовка	108	108	158	234	271	357	398	498	537	599	725
4.	Теоретическая подготовка	16	16	20	12	14	18	20	24	26	28	32

5.	Психологическая подготовка	10	10	13	14	22	28	30	32	26	38	42
6.	Проведение контрольных тестов	6	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12
7.	Контрольные игры	За пределами установленных часов										
8.	Инструкторская и судейская практика	-	-	-	10	12	16	18	20	22	24	30
9.	Участие в соревнованиях	Согласно календарному плану массовых спортивных мероприятий										
10	Мероприятия по восстановлению	-	-	-	18	20	24	26	36	38	40	42
11	Медосмотр	За пределами установленных часов										
	Всего :	312	312	416	624	728	936	1040	1248	1352	1456	1664
	Нагрузка на одну неделю:	6 ч.	6 ч.	8 ч.	12ч	14ч.	18ч	20 ч.	24ч.	26ч.	28 ч.	32 ч.

Перечень учебно-тренировочных мероприятий.

На каждом году этапа начальной подготовки рекомендуется проводить учебно-тренировочные сборы каникулярный период общеобразовательных организаций продолжительностью не более 21 дня и не более двух сборов в год в летний и зимний периоды. Оптимальным числом участников учебно-тренировочного сбора является не менее 70% от состава.

Учебно-тренировочные сборы проводятся организацией в целях более качественной подготовки юных волейболистов и повышения их уровня подготовленности.

Направленность, содержание и продолжительность учебно-тренировочных сборов определяется в зависимости от уровня подготовленности волейболистов, задач и ранга предстоящих спортивных соревнований. Первый учебно-тренировочный сбор на первом году подготовки проводится по месту жительства (в условиях спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания). Дальнейшие учебно-тренировочные сборы являются выездными, но продолжительностью не более трех недель.

Учебно-тренировочные мероприятия проводятся с целью обеспечения спортивного отбора, непрерывности учебно-тренировочного процесса, периода восстановления, подготовки к спортивным соревнованиям.

Рекомендуется практиковать **комплексный зачет**: учитывать результаты соревнований по физической, технической, игровой подготовке. Недооценка, а нередко и недопонимание сущности такой соревновательной подготовки существенно снижают эффективность подготовки юных волейболистов.

Соревнования по физической подготовке

1. Бег 30м (в пляжном волейболе – 20 м по рыхлой песчаной поверхности).
2. Бег с изменением направления (5х6 м) (в пляжном волейболе – 8х5,66м).
3. Прыжок в длину с места.
4. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками стоя или сидя.
5. Бег 92 м с изменением направления («ёлочка-92 м.»).
6. Прыжок вверх с места, толчком двух ног.

Соревнования по технической подготовке

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4.
2. Передача сверху у стены, стоя и сидя (чередования).
3. Подача верхняя прямая на точность в правую или левую половину площадки.
4. Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 3.

Соревнования по игровой подготовке

1. Мини-волейбол (по специальным правилам).
2. Волейбол 2х2, 3х3, 4х4, 6х6.

Медицинские и восстановительные мероприятия.

По результатам медицинского обследования принимается решение о допуске к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям по состоянию здоровья, оценивается функциональное, психофизическое состояние, даются рекомендации по учебно-тренировочному процессу.

Несмотря на высокую скорость восстановительных процессов организма юных волейболистов, на этапе начальной подготовки необходимо формировать осознанное отношение к восстановлению как неотъемлемой части учебно-тренировочного процесса, не менее важной, чем само учебно-тренировочное занятие.

В целях восстановления функционального состояния организма и работоспособности, а также избегания развития перенапряжения и утомления юных волейболистов, рекомендуется следующие восстановительные средства:

Педагогические средства восстановления волейболистов. При построении учебно-тренировочных занятий, следует внимательно относиться к организации и проведению подготовительной и заключительной части занятия. Рациональное построение первой части учебно-тренировочного занятия способствует более эффективному вработыванию организма спортсмена, помогает достичь высокого уровня работоспособности в основной части. Рациональная организация заключительной части позволяет быстрее устранить признаки утомления, предотвратить формирование мышечного дисбаланса.

Медико-биологические средства восстановления волейболистов. Особое место среди средств восстановления, способствующих повышению работоспособности, а также препятствующих возникновению различных отрицательных последствий от физических нагрузок, занимают медико-биологические средства, к числу которых относятся гигиенические, физические, питание и фармакологические.

Психологические средства восстановления волейболистов. Высокая интенсивность учебно-тренировочного процесса в течении длительного времени способна вызвать срыв адаптации к нарастающим нагрузкам. Возникает необходимость нормализации психического состояния волейболиста, смягчения отрицательных влияний чрезмерной напряженности и активизации восстановительных процессов. Для снижения уровня психического утомления в период напряженных тренировок и соревнований эффективны психологические средства восстановления.

Выводы. Анализ опыта планирования передовых стран и планирование в спортивных школах нашей страны, именно на этапе начальной подготовке, показал, что общее количество часов в 1 год на этапе начального обучения одинаковый 312 часов, но уже во 2 и 3 год обучения планирование в спорт школах передовых стран составляет 468 часов, что на 52 часа больше планирования в спорт школах Узбекистана. А это значит, как минимум на 1 тренировку больше в неделю. А так как соревновательные показатели на прямую зависят от тренированности организма, то это является большим плюсом для спортсменов зарубежных стран.

В распределении часов в нашей стране на данном этапе отдают предпочтение развитию специальным физическим качествам, и разница составляет в 1 год обучения +49 часов, а в последующие года +54 часа. А общефизической подготовке выделяется 78 и 100 часов соответственно, когда в планах зарубежных стран в 1 год обучения 86 часов, 2 и 3 года обучения 130 часов. Получается, что на этапе начальной подготовке идет форсирование развития специальных физических качеств, минуя достаточной подготовки

по общефизической подготовке волейболистов. Что в последствии тоже может дать отрицательный показатель в подготовке волейболистов к соревновательной деятельности.

Техническая и тактическая подготовка по количеству запланированных часов в год не сильно разнится: на 1-4 часа. Но в плане передовых стран эти виды подготовки разделены, а в наших школах они объединены и тренера сами решают какое количество времени отдать на технику, а какое на тактику. В нашем планировании нет интегральной подготовки, а в других странах она имеет место быть в количестве 26 часов в 1 год обучения и 40 часов во 2 и 3 года. А именно интегральная подготовка ведет к полному взаимопониманию на площадке. Зато, в нашем планировании, психологической подготовке на этапе начальной подготовки выделено 23 часа, а с волейболистами передовых стран психологической подготовкой занимаются на всем протяжении обучения, и они не выделяют для этого специального времени.

И последнее, что было проанализировано, участие в соревнованиях и контрольные испытания (приёмные и переводные экзамены). В нашем планировании вообще отсутствуют часы на участие в соревнованиях. Спортсмены участвуют в соревнованиях по плану, хотя это наша конечная цель подготовки волейболистов. В передовых странах конкретно указано, что на участие в соревнованиях в 1 год подготовки 24 часа, в последующие года этапа начальной подготовки 40 часов из расчета 2 часов на игру. Значит волейболисты в год на данном этапе должны сыграть 20 игр. А мы знаем, что именно соревновательная деятельность показывает тот результат, к которому стремится тренер при подготовке волейболистов. На проведение контрольных тестов в нашем планировании выделяется 6 и 8 часов, зарубежные специалисты отводят на приемные и переводные экзамены да 14 часов в год (таб.3).

Таблица 3. - Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке по годам обучения

№	Контрольные нормативы	Группы начальной подготовки (на конец учебного года) юноши			Группы начальной подготовки (на конец учебного года) девушки		
		1-й год	2-й год	3-й год	1-й год	2-й год	3-й год
1	Длина тела, см	160	164	170	157	162	168
2	Бег 30 м., сек	5,5	5,3	5,1	5,9	5,8	5,7

3	Бег 30 м. (5х6), сек	12,0	11,5	11,0	12,2	11,9	11,5
4	Бег 92 м, с изменением направления, «ёлочка», сек	-	-	-	-	-	-
5	Прыжок в длину с места, см	185	200	208	165	175	187
6	Прыжок вверх с места, толчком двух ног, см	40	45	54	34	38	44
7	Метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками - сидя, м - стоя, м	5,8 11,0	6,6 11,5	7,0 12,5	4,0 8,0	5,0 9,0	5,4 10,0
8	Становая сила, кг	70	86	95	55	61	75

Исходя из проанализированной нагрузки на этапе начальной подготовке волейболистов, можно основательно рекомендовать пересмотреть планирование всех видов подготовки, как на этапе начальной подготовке – так как он является основным этапом-базовым, так и всех остальных этапах: учебно-тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

REFERENCES

1. ПП Республики Узбекистан “О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года”. ПП-5280 Ш.Мирзиёев 5 ноября 2021 г.
2. ПП Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему развитию вида спорта волейбол”. ПП-274 Ш.Мирзиёев 19 июля 2024 г.
3. Акулич Л.И., Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф. Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде спорта (волейбол). «O`ZKITOBSAVDONASHRIYOTI». Учебник. Т.: 2023 – 600 с.
4. Ашуркова С.Ф. Планирование процесса подготовки волейболистов и особенности проведения тренировочных занятий в разных циклах подготовки. Учебное пособие. «Makon Savdo Print», Тошкент- 2024. 254 стр.
5. Ашуркова С.Ф. Анализ системы тренировочных упражнений волейболистов, занимающихся с СКУФ на разных этапах годичного цикла подготовки. Фан-спорта, 2024, №2,46-50 с.

6. Ашуркова С.Ф. Исследования профессиональной компетентности тренера на соответствие его правового статуса с дифференцированным анализом результатов. *Фан-спортга*. 2024, №3, 46-50 с.
7. Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф. Системообразующие компоненты формирования результативности соревновательной деятельности волейболистов как основа для коррекции учебно-тренировочного процесса. *International scientific journal «Modern science and research»*. Volume 2.2023. ISSUE 6.UIF:8.2.85-91 p.